

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹**Amiel Jay S. Socorro, MSc.**

²**John Christopher C. Nolial, MSc.**

^{1,2}Instructor I

^{1,2}University of Camarines Norte
Mercedes, Camarines Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20815692

Payao at Pahinga: Ang Tatlong Buwang Katahimikan ng Dagat

Sa dagat ng Gensan, ginto ang alon.
Bariles at dilaw na palikpik, buhay ng taon.
Moro Gulf, Celebes, Sulu saksi ng paglalayag,
kung saan ang dagat ay hindi nauubos sa pangarap.

Sa malalayong laot, sa hangganan ng bansa,
tuna'y hinahagilap ng bangkang umaasa.
Sa internasyonal na dagat na walang pahinga,
patakarang ihip ang gumagabay sa pangingsda.

Sa "tuna highway," barko'y rumaragasa,
bitbit ang pag-asa sa bawat pagbalik sa pabrika.
Doon isinisilang ang lata ng pang-araw,
katas ng laot na naging pagkain ng tao.

Ngunit dumating ang katahimikan ng tatlong buwan.
Parang dagat na biglang pinatigil ang sigaw ng kabuhayan.
Payao'y ipinagbawal— hindi man sa pangalan ng laot,
kundi sa sistemang hindi ramdam ang lamig
ng gutom sa bangin ng bangon.

At biglang tumigil ang mundo ng makina.
Mga conveyor na dati'y buhay, ngayo'y tahimik na tila multo
ng pabrika.
Mga kamay na sanay sa bilis ng trabaho,
ngayo'y nakatungo sa bulsang walang laman ng pangako.

Hindi lang isda ang nawala sa laot na ito
kundi hapag, pangarap, at bukas ng mga anak na nagugutom.
Walang sahod. Walang trabaho. Walang salita.
Tanging katahimikan ng tiyan ang sumasagot sa kanila.

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sino ang makikinig sa laylayan ng dagat?
Kung ang desisyon ay nasa malayong mesa ng hindi
nakakakita ng pawis sa balat?
Taon-taon itong bumabalik na sugat,
pero bakit parang walang lunas ang dagat na dapat
ay buhay at sapat?

Hindi ito simpleng industriya, ito ay buhay.
Bawat lata ng tuna, may pamilyang kumakapit sa gabi.

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Kung hihinto ang dagat, sino ang sasalo sa gutom?
O patuloy na lang bang tatahimik ang sistemang dapat ay tumutugon?
Kaya ayusin ang patakaran, dinggin ang mangingisda.
Huwag iwan sa hangin ang obrerong umaasa.
Maglatag ng alternatibo sa panahong walang huli,
huwag hayaang ang gutom ay maging normal na sulì.
Dagat ay yaman—oo. Ngunit tao ang dahilan.
Kung wala ang manggagawa, wala ring kinabukasan.
Kaya ito ang sigaw—hindi bulong, hindi hinaing—
kabuhayan ng laylayan, huwag hayaang mamatay sa tahimik na hangin